

Fizikadan laboratoriya mashg'ulotlarini "Sinonimik" usul orqali takomillashtirish

Qudratov Elmurod Abduxalimovich

Navoiy davlat universiteti
e-mail: elmurodqudratov1970@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Fizikadan laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etishning ananaviy usullariga qo'shimchalar kiritish orqali laboratoriya ishini takomillashtirishning "Sinonimik" usuli keltirilgan. "Sinonimik" usul aynan bitta laboratoriya ishining turli xil ko'rinishlarda tashkil etishning metodik xususiyatlarini o'z ichiga oladi. Tavsiya etilayotgan bu usuli talabalarning fizika fanidan olgan nazariy va amaliy bilimlarini takrorlashga, mustahkamlashga va yangi ijodiy izlanishlar hamda kichik ilmiy tadqiqotlar olib borishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: o'qitish tizimini takomillashtirish, didaktik funksiyalar, laboratoriya mashg'ulotlarni modellashtirish, sinonim, sintaktik birlik, Sirpanish ishqalanish koeffitsiyenti, videodars, vitruval laboratoriya, kichik tadqiqot.

Аннотация: В статье представлен «Синонимический» метод совершенствования лабораторных работ путем внесения дополнений в традиционный методы организации лабораторных занятий по физике. «Синонимический» метод включает в себя методические особенности организации именно одной лабораторной работы в разных ее проявлениях. Этот рекомендуемый метод поможет студентам повторит закрепит теоретические и практические знания, полученные по физике, и провести новые творческие исследования, а также небольшие научные исследования.

Ключевые слова: совершенствование системы обучения, дидактические функции, моделирование лабораторных занятий, синоним, синтаксическая единица, коэффициент трения скольжения, видеоурок, виртуальная лаборатория, небольшое исследование.

Annotation: The article presents a "Synonymous" method of improving laboratory work by making additions to traditional methods of organizing laboratory classes in physics. The "Synonymous" method includes the methodological features of organizing exactly one laboratory work in its various manifestations. This recommended method will help students to re-consolidate the theoretical and practical knowledge gained in physics, and conduct new creative research, as well as small scientific studies.

Key words: improving the training system, didactic functions, modeling laboratory classes, synonym, syntactic unit, coefficient of sliding friction, video lesson, virtual laboratory, small study.

Kirish

Respublikamizda olib borilayotgan ta'lim tizimidagi islohotlarning tub zamirida kelajakda raqobatbardosh kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirish, barkamol shaxsni shakillantirishni ta'minlash, innvatsion texnologiyalrani ta'lim jarayoniga olib kirib uni boyitish va xalqaro standartlariga mos keladigan, takommilashtirilgan ilg'or pedagogik texnologiyalarga tayangan ta'limni rivojlantirish va shu asosida yuqori malakali fizika o'qituvchilarini tayyorlashdek dolzarb masala nazarda tutilgan.

Ta'lim berish jarayonida oliy o'quv yurtlarida o'qitish tizimini takomillashtirishda o'qitish samaradorligini oshirishda amaliyot va nazariya uyg'unligini ta'minlagan xolda uni rivojlantirish bugungi kundagi asosiy vazifalardan biri hisoblanadi [1-2].

Oliy ta'lim tizimining didaktikasi va fizika o'qitish metodikasi bo'yicha muhim tadqiqotlar olib borilganligiga qaramasdan, talabalar tomonidan DTS bilan me'yorlangan bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishda fan va texnika rivoji natijasida takomillashtirilgan o'qitish vositalari, shuningdek, pedagogik texnologiyalarni qo'llash, mazkur jarayonda ta'lim mazmunining o'ziga xos xususiyatlarini e'tiborga olgan holda fizikaviy laboratoriyalarning tutgan o'rni va ularning didaktik funksiyalarini aniqlash o'z yechimini kutayotgan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Jumladan, fizika fanini o'qitishda ham an'anaviy o'qitish vositalaridan foydalanilganda talabalar tomonidan bilimlarni o'zlashtirish abstrakt holda mushohada yuritish bosqichini amalga oshirish juda qiyinchilik bilan amalga oshirilmoqda. Shuning uchun fizikadan laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etishning rivojlanish dinamikasini yangicha yondashuvlar asosida va innovatsion muhitda tashkil etish zarurligi sezilmoqda.

Bu borada pedagogika oliy o'quv yurtlari uchun mo'ljallangan J.Toshxonovning "Mexanika va molekulyar fizikadan praktikum" [3], B.F.Izbosarov va I.R.Kamolovlarning "Umumiy fizikadan laboratoriya ishlari" o'quv qo'llanma[4]larida, mavzulashgan fizikadan laboratoriya ishlari, ularni olib borish tartibi va nazorat savollari berilgan. Shuningdek, Qori-Niyoziy nomidagi O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot institutida himoya qilingan Q.Sh.Tursunovning "Belgili modellardan foydalanish asosida umumta'lim maktablarida fizika o'qitish samaradorligini oshirish" mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasida [5], fizikadan laboratoriya ishlari fizik formulalardan foydalanishning imkoniyatlari ko'rsatib berilgan. Yu.Po'latovning "Universitetlarda fizika o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashda fizik laboratoriyalarning roli" mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasida talabalarning mustaqil laboratoriya ishlariga e'tibor berish va talabalarning kasbiy mahoratini oshirishda fizika laboratoriyalaridan foydalanishning uslubiy-didaktik masalalari yoritilgan [6]. S.Yu.Mahmudovning "Maktab fizika ta'limi mazmunini namoyishli laboratoriyalar asosida takomillashtirish" nomli dissertatsiyasida fizika ta'limi mazmunini takomillashtirish uchun yangi namoyishli laboratoriyalar tayyorlash va ularni bajarish metodikasiga to'xtalib o'tilgan[7]. Fizika ta'limi mazmunini namoyishli laboratoriyalar asosida takomillashtirishga oid yo'riqnomalar ishlab chiqilgan.

Masalaning qo'yilishi

Kuzatishlar shuni ko'rsatmoqdaki, uzoq yillar davomida fizikadan laboratoriya mashg'ulotlarini o'tkazish metodikasida uni tashkil etish ketma-ketliga eskicha holatda qolib ketmoqda, vaholanki, bugungi kunda fan va texnologiyalar, talim texnologiyalari qolversa, o'qitish metodikasi ham jadal rivojlanib bormoqda, lekin laboratoriya ishlanma (opisaniya)lari va uning strukturasi o'zgarimasdan qolmoqda[8-9].

Shuning uchun Oliy ta'lim muassasalarida Fizika fanini o'qitishning o'ziga xos tamoyillari va ulardan samarali foydalanish orqali fizikadan laboratoriya mashg'ulotlarining didaktik funksiyalarini aniqlash va laboratoriya ishining tuzilmasiga qo'shimchalar kiritish orqali takomillashtirish masalasi maqolamizning muammosi etib belgilandi.

Ma'lumki, uzluksiz ta'lim tizimida Fizika fanining O'quv rejasida fizikadan laboratoriya ishlariga ajratilgan soatlari fanga ajratilgan umumiy soatning taxminan 20% (30 soatni) tashkil qiladi. Bu esa talabalarda asboblarni bilish bilan ishlash, qurilmalarni yig'ish, asbob ko'rsatishlarini qayd qilishni o'rganish ko'nikmalarini singdirish bilan birgalikda tekshirilayotgan fizik hodisaning yoki fizik kattaliklarning qiymatlarini o'lchash, xatoliklarni hisoblash va xulosalar chiqarish kabi jarayonlarini ham bajarishda vaqtning yetishmaslik masalasini keltirib chiqaradi.

Yechish usuli

Shunday ekan, fizikadan laboratoriya ishlarini tashkil qilish va bu jarayonni takomillashtirish usullaridan birini tavsiya etamiz. Bu usulni “*SINONIMIK*” usul deb nomladik.

Sinonim (*yunoncha: bir nomli*) — bir umumiy ma’noga ega bo’lgan (ma’nosi bir xil), uslubiy va boshqa munosabat kabilarni ifodalovchi xususiyatlari bilan o’zaro farqlanadigan til birliklari: ibora, sintaktik birlik va boshqa, boshqatdan, qayta, qaytadan, yangidan kabi so’zlarining ma’nosini bildiradi. Albatta, bu tilshunoslik fanining tushunchasi.

Xo’sh, bu tushunchani fizika faniga tadbiiq etishga harakat qilaylik ya’ni, fizika fanidagi ba’zi bir qonuniyatlarning va tabiat hodisalarning ham sinonimlari mavjud. Masalan, namlik, yog’ingarchilik hodisalariga qor, yomg’ir, tuman, shudiring va shunga o’xshash jarayonlar kiradi.

Fizikadan laboratoriya mashg’ulotlari uchun “*SINONIMIK*” usulga to’xtalib o’tmoqchimiz.

Masalan, “Sirpanish ishqalanish koeffitsiyentini aniqlash” mavzusidagi laboratoriya ishining “Sinonimik” usullarini ko’rib chiqamiz.

Natijalar va namunalar

1-usul: Turli jismlar sirpanish ishqalanish koeffitsiyentini aniqlash.

Ishning maqsadi: Sirpanish ishqalanish koeffitsiyentini - μ tajribada aniqlash.

Kerakli asbob va qurilmalar: Sirpanish ishqalanish koeffitsiyentini tekshiradigan jism (yog’och, metall, rezina), chizg’ich, o’lchov tasmasi.

Nazariy qism. Sirpanish ishqalanish koeffitsiyenti Amonton-Kulon qonuni:

$$F_{ishq} = \mu \cdot P \quad (1)$$

orqali ifodalanadi, bu erda: μ – ishqalanish koeffitsiyenti, P – normal bosim kuchi.

Bu ishda sirpanish ishqalanish koeffitsiyenti energiyaning saqlanish qonuni orqali topiladi [4]. Agar m massali jismini h -balandlikdan qo’yib yuborsak u sirpanib 3 nuqtaga keladi (Rasm-1).

Rasm-1. Jismlarni sirpanishi uchun qiya tekislik.

Energiyaning saqlanish qonuniga asosan:

$$mgh = A_{12} + A_{13} \quad (2)$$

Bu erda A_{1_2} – qiyalikda ishqalanish kuchini bajargan ishi bo‘lib, $A_{1_2} = \mu m g a$ ga teng.

A_{1_3} – gorizontaal qiyadagi ishqalanish kuchini bajargan ishi bo‘lib, $A_{2_3} = \mu m g b$ ga teng. Bunda α – qiyalik proyeksiyasining uzunligi $A_{1_2} + A_{2_3}$ ifodalarini (2) ga qo‘yib,

$$mgh = \mu m g a + \mu m g b, \quad (3)$$

Bu fodadan μ -sirpanish ishqalanish koeffitsiyentini topamiz:

$$\mu = \frac{h}{a+b} \quad (4)$$

bunda μ -ning o‘rtacha qiymatlari turli xil jismlar uchun turlicha ekanligini aniqladik:

Metall va yog‘och uchun: $\mu_{o'r} = 0.4$

Metall va rezina uchun: $\mu_{o'r} = 0.64$

Metall va metall uchun: $\mu_{o'r} = 0.059$.

2-usul: Sirpanish ishqalanish koeffitsiyentini aniqlash.

Ishning maqsadi: Yog‘och chizg‘ich ustida sirpanayotgan taxtachaning ishqalanish koeffitsiyentini aniqlash.

Kerakli asbob va jixozlar: Uzun yog‘och chizg‘ich, ilgakli taxtacha, dinamometr, tarozi, tarozi toshlari. (Rasm-2).

Rasm-2. Laboratoriya ishi uchun zarur jixozlar.

Ishni bajarish tartibi:

1. Taxtachaning massasini o‘lchab olamiz;
2. Dinamometrdan foydalanib, uning yordamida taxtachaning og‘irligini topamiz;
3. Taxtachaga dinamometr ilib, uni chizg‘ich bo‘ylab tekis sirpantiramiz va dinamometrning ko‘rsatishini sirpanish ishqalanish kuchiga teng deb olamiz (Rasm-3);

Rasm-3. Laboratoriya ishining bajarilish jarayoni.

4. Dinamometrning ko'rsatkichini va taxtachaning og'irligini $\mu_s = \frac{F_{i(s)}}{P} = \frac{F_{i(s)}}{mg}$ (1) formulaga keltirib qo'yamiz;
5. Taxtachaning ustiga avval 100 g li , so'ngra 200 g li tarozi toshlarini qo'yib, tajribani takrorlaymiz.
6. (1)-formuladan foydalanib, sirpanish ishqalanish koeffitsiyentining o'rtacha qiymatini topamiz.
7. Absolyut va nisbiy xatoliklarni hisoblaymiz.

3-usul. Sirpanish ishqalanish koeffitsiyentini aniqlash (Videodars).

Bu usulda laboratoriya ishining nazariy qismi tushuntirib bo'lgandan so'ng quyidagi internet saytlar orqali mavzuning videodarsi namoyish etiladi. [13]

Bu videodars talabalarga laboratoriya mashg'ulotini olib borishga bevosita ta'limiy vosita sifatida yordam beradi (Rasm-4).

Rasm-4. Sirpanish ishqalanish koeffitsiyentini aniqlashning videodarsi.

4-usul. "Sirpanish ishqalanish koeffitsiyentini aniqlash" mavzusidagi virtual laboratoriya ishi. 5-rasm.

Rasm-5. Sirpanish ishqalanish koeffitsiyentini aniqlashning virtual laboratoriyasi.

5-usul: "Kichik tadqiqot" usuli.

Ko'rib chiqilgan laboratoriya ishimizning mazmuni o'quv jarayoniga tadbiiq etilgan boshqa adabiyotlarda ham faqat ishqalanish koeffitsiyenti - μ ni aniqlash bilan chegaralanib qolgan.

Tavsiya etilayotgan loyihamizda laboratoriya ishini davom ettirish, ya'ni bu ish orqali boshqa fizik kattaliklarning qiymatlarini ham aniqlash mumkin.

Masalan, sirpanuvchi jismlarning qiya tekislikda normal bosim kuchini, harakat davomidagi ishqalanish kuchini, tezliklarini, tezlanishini, sirpanish vaqtini emperik metod orqali aniqlash mumkin. Buning uchun jismning tushish balandligi: $h=26\text{ sm}$, qiyalikning uzunligi: $L=40\text{ sm}$ va qiyalikning asosi: $a=27.5\text{ sm}$ ekanligini o‘lchab olamiz, hamda $\sin \alpha = \frac{h}{L}$, $\cos \alpha = \frac{a}{L}$ formulalardan qiyalik burchaklarini aniqlaymiz (Bundan tashqari bu burchaklarni bevosita transportyor yordamida ham aniqlash mumkin).

Shundan so‘ng ishimizdagi asosiy formulalarga murojat qilamiz:

$P = mg \cos \alpha$ – qiya tekislikda normal bosim kuchi;

$F_{ishq} = \mu mg \cos \alpha$ – qiya tekislikda jismning harakat qilgandagi ishqalanish kuchi;

$a = g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)$ – qiya tekislikdan tushayotgan jismning tezlanishi;

Qiya tekislik bo‘ylab jism bosib o‘tgan yo‘l:

$$L = \frac{v^2}{2a} = \frac{v^2}{2g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)} \quad \text{bundan:} \quad v^2 = \sqrt{(2gL(\sin \alpha - \mu \cos \alpha))} \quad (4)$$

Yuqoridagi fizik kattaliklarni hisoblab topilgan qiymatlarini quyidagi jadvalda keltiramiz: 1-jadval.

No	Fizik kattalik	Metall va yog‘och uchun	Metall va rezina uchun	Metall va metall uchun
1	Normal bosim kuchi, (P, N)	1.37	1.37	1.37
2	Ishqalanish kuchi, (G'_{ishq}, N)	0.56	0.88	0.081
3	Tezlanish, ($a, m/s^2$)	3.65	2.1	6.09
4	Tezlik, ($v, m/s$)	1.7	1.29	2.2
5	Tushish vaqti, (t, c)	0.47	0.61	0.36

Ko‘rib turganigizdek, fizikadan laboratoriya mashg‘ulotlarda SINONIMIK usuldan foydalanish orqali bitta fizik kattalikni va jarayonni turli xil usuldagi ko‘rinishlarda tashkil etish va aniqlash mumkin ekan.

Albatta, “Sirpanish ishqalanish koeffitsiyentini aniqlash”ning 1- va 2- usullarida talabalar bevosita o‘z qo‘llari bilan bajarishadi va natijalar olishadi. 3- va 4- usullarda laboratoriya ishining zamonaviy axborot texnologiyalardan foydalangan holda amalga oshiradi.

Videodars - laboratoriya ishini bajarish jarayonida ishning nazariy qismini tushuntirishda maxsus dasturiy vositalar yordamida shu mavzudagi laboratoriya ishini namoyish qilish orqali talabalarni tajriba o‘tkazishga tayyorlaydi va ularda ko‘nikmalar hosil qiladi. Videodarsning davomiyligi 8-10 daqiqadan oshmasligi kerak. Bu talabalarning diqqatini jamlash uchun zarur [11-12].

Virtual laboratoriya - bu haqiqiy laboratoriya bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqa qilmasdan tajribalarni amalga oshirishga imkon beruvchi ta‘limning dasturiy taminot kompleksidir. Kompyuter qurilmalaridagi virtual laboratoriya ishlari, qoida tariqasida real eksperimental qurilmaning kompyuter modelini ifodalaydi [13]. Fizika o‘qitishda virtual laboratoriyalardan foydalanish laboratoriya mashg‘ulotlarini yanada jonli, qiziqarli qiladi va shu bilan birga ta‘lim sifatini oshiradi. Shuningdek, real vaqt rejimiga qaramasdan virtual ishlarni qayta-qayta amalga oshirish mumkin.

Xulosa

Fizikadan laboratoriya ishlarini tashkil etish va o‘tkazishda yuqoridagi usullardan foydalanish orqali aniqlangan fizikaviy kattaliklarning qiymatlarini aniqlik darajasini oshirish, taqqoslash va mustahkamlash mumkin. Mavjud fizik laboratoriya ishidagi natijadan foydalangan holda mavzuga oid boshqa fizik kattaliklarning qiymatlarini fizik formulalar yordamida aniqlaydi. Bu esa talabalarda matematik savodxonlik kompetensiyasini shallantirishga, ijodiy izlanishga, mustaqil ishlashga, faollik uchun imkoniyat yaratadi hamda kichik tadqiqotlar olib borishga da‘vat etadi.

Ushbu maqolada tavsiya etilgan “Sinonimik” usulimiz ta‘lim tizimida fizikadan laboratoriya mashg‘ulotlarini tashkil etishda innovatsion yondashuvlar asosida o‘quv jarayonining

samaradorligini oshirishga, talabalarda ilmga bo‘lgan qiziqishlarni shakllantirishga, ularning ijodiy faoliyatini takomillashtirishga, bilim berishga differensial yondashishlar asosida olingan bilimlarni takrorlash, mustahkamlash va rivojlantirishga olib keladi. Umumiy qilib aytganda, fizikadan laboratoriya mashg‘ulotlarini takomillashtirish masalasiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847 sonli O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni Toshkent. 08.10.2019 yil.
2. “Fizika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5032 sonli O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. Toshkent. 19.03.2021 yil.
3. Toshxonova J. va boshqalar. Mexanika va molekulyar fizikadan praktikum. Fan va texnologiyalar, T. 2006.
4. Izbosarov B.F., Kamolov I.R. Umumiy fizikadan laboratoriya ishlari. Toshkent: “Voriz” nashriyot. 2007.
5. Tursunov Q. Sh. Belgili modellardan foydalanish asosida umumta’lim maktablarida fizika o‘qitish samaradorligini oshirish. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) diss.avtoref.-T.:2020-y.
6. Po‘latov Yu. “Universitetlarda fizika o‘qituvchilarini kasbiy tayyorlashda fizik laboratoriyalarning roli” Pedagogika fanlari doktori (DSc) diss.avtoref.-T.:2019-y.
7. Mahmudova S.Yu. Maktab fizika ta’limi mazmunini namoyishli tajribalar asosida takomillashtirish. Dis. ped. f. nom- T.: 2004.
8. A.Axmedov, E.Qudratov. Pedagogika oliy o‘quv yurtlarida laboratoriya mashg‘ulotlarini takomillashtirishning innovatsion usullari. PEDAGOGIK MAHORAT. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 5-son (2020 yil, oktabr).
9. Ахмедов А.А., Кудратов Э.А., Хамраева С.Н. Использование принципа согласованности в совершенствовании лабораторных занятий по физике. Международной научно - практической конференции. Белоруссия. Мозыр. 2020 г.
10. Kudratov E.A. Methods of improving and implementing educational goals in physics classes. Science and innovation international scientific journal. Volume 2 issue 5-may 2023. UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337.
11. Ибрагимова Н.А. Методы обработки поверхности объектов под управлением лазерного луча //Символ науки. – 2020. №. 3.
12. <https://www.youtube.com/watch?v=u955Vt09hRI>.
13. https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mech_treni&l=uz